

Anexo A – Descrição das Categorias

Descrição das Categorias dos Objetivos
<p>Analisar a equidade no acesso ao transporte: refere-se ao objetivo de avaliar como as políticas e infraestruturas de transporte podem ser planejadas e implementadas de forma a garantir que todos os grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso igualitário aos benefícios do transporte. Analisar desigualdades sociais e espaciais no contexto do transporte: refere-se ao objetivo de examinar como as desigualdades sociais e espaciais influenciam o acesso e os benefícios do transporte, especialmente em relação a comunidades marginalizadas ou vulneráveis. Analisar impactos de políticas de transporte na justiça climática: refere-se ao objetivo de avaliar e compreender como as políticas públicas no setor de transporte podem afetar a justiça climática, considerando especialmente as desigualdades sociais, econômicas e ambientais. Avaliar políticas públicas e processos de planejamento para a justiça climática: refere-se ao objetivo de analisar como as políticas e os processos de planejamento no setor de transporte podem ser estruturados para promover a justiça climática, garantindo que as soluções e as transições relacionadas ao transporte não aprofundem as desigualdades sociais, econômicas e ambientais. Estudar as soluções baseadas em eletrificação e sustentabilidade no transporte: refere-se ao objetivo de analisar como a eletrificação do transporte pode ser utilizada para promover a sustentabilidade e a justiça climática, com um foco específico nas desigualdades sociais e espaciais relacionadas ao acesso a tecnologias e infraestruturas de transporte sustentável. Verificar os impactos ambientais e de saúde no transporte: refere-se ao objetivo de avaliar como as políticas de transporte e as infraestruturas associadas impactam não apenas o meio ambiente, mas também a saúde das populações, com um foco particular em como esses impactos variam de forma desigual entre diferentes grupos sociais.</p>
Descrição das Categorias de Ações
<p>Acesso e acessibilidade no transporte: refere-se a ações e políticas direcionadas a garantir que todas as populações, especialmente as marginalizadas ou em desvantagem social, tenham acesso equitativo a soluções de transporte sustentável, infraestrutura de mobilidade e benefícios relacionados ao transporte. Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis: refere-se a ações e políticas que visam garantir que o desenvolvimento de cidades sustentáveis seja inclusivo e equitativo. Desenvolvimento de Infraestruturas Sustentáveis: refere-se ao conjunto de ações voltadas para a criação e aprimoramento de infraestruturas urbanas e de transporte que sejam sustentáveis, inclusivas e resilientes, promovendo a equidade climática e social. Eletrificação do Transporte: refere-se a políticas e ações voltadas para a transição do setor de transporte para uma matriz mais limpa e sustentável, com ênfase na eletrificação dos veículos e nas soluções de mobilidade elétrica. Governança e planejamento no transporte: refere-se a ações e políticas que visam garantir que o planejamento e a governança do transporte sejam justos, inclusivos e sustentáveis, promovendo a justiça climática e social. Impactos da regulamentação do transporte: refere-se a ações que avaliam como as regulamentações e políticas de transporte podem afetar a justiça climática, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e econômicos dessas decisões. Impactos sobre resíduos do transporte: refere-se a ações e políticas voltadas para a gestão dos impactos ambientais e sociais gerados pelos resíduos do setor de transporte, especialmente em relação aos materiais usados e descartados durante a produção, uso e descarte de veículos e suas partes. Integração Climática nas Estratégias de Transporte: refere-se a ações e estratégias que buscam integrar a justiça climática nas políticas e práticas de transporte e mobilidade. Integração de políticas socioambientais no transporte: refere-se a ações e políticas que visam integrar a justiça social, econômica e ambiental nas soluções de transporte, com foco em garantir que as populações vulneráveis não sejam prejudicadas pelas políticas de transporte, especialmente nas transições para sistemas de transporte sustentável e na mitigação dos impactos ambientais e de saúde. Orçamentos de transporte e mobilidade justos: refere-se à criação e implementação de orçamentos públicos e estratégias financeiras que garantam uma distribuição equitativa dos recursos destinados ao transporte sustentável, com um foco específico nas populações mais vulneráveis. Participação no Planejamento das Ações Climáticas no Transporte: refere-se a ações focadas em reduzir ou mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas nos setores de transporte, garantindo que todas as populações, especialmente as mais vulneráveis, estejam envolvidas nas estratégias de mitigação e adaptação. Planejamento Urbano e de Transporte Sustentável: refere-se a ações e políticas de planejamento urbano e de transporte que buscam garantir a justiça climática ao promover um acesso equitativo a espaços e recursos urbanos, incluindo zonas naturais e áreas verdes. Políticas de Redução de Emissões: refere-se a políticas e ações cujo objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor de transporte, ao mesmo tempo em que garantem a justiça climática. Políticas Públicas para o transporte justo e de baixo carbono: refere-se à implementação de políticas públicas que garantem um transporte mais sustentável, acessível e justo para todas as populações, com foco particular nas comunidades vulneráveis e emergentes. Promoção de Mobilidade Ativa: refere-se a políticas e estratégias que visam incentivar o uso de modos de transporte sustentáveis e ativos, como caminhada e ciclismo, de maneira inclusiva e acessível para todas as populações. Promoção de Transporte Público: refere-se a ações que buscam reduzir a dependência de veículos automotores e promover soluções de transporte público mais acessíveis, sustentáveis e equitativas para todos os cidadãos. Redução das disparidades na exposição à poluição do transporte: refere-se a ações que visam reduzir as desigualdades sociais e ambientais relacionadas à exposição à poluição causada pelo transporte, especialmente em áreas que sofrem desproporcionalmente com os impactos da poluição do ar devido a atividades de transporte de mercadorias, tráfego intenso de veículos ou falta de infraestrutura adequada. Redução das iniquidades no transporte: refere-se à implementação de políticas e estratégias que visam reduzir ou eliminar as desigualdades sociais, econômicas e de saúde no contexto do transporte. Regulamentação de serviços de micromobilidade: refere-se a políticas e ações voltadas para a regulamentação e gestão dos serviços de micromobilidade, como bicicletas elétricas (e-bikes), patinetes elétricos e outros modos de transporte leve e de baixo carbono, garantindo que esses serviços complementem em vez de competir com os sistemas públicos de transporte. Transição Justa para Novos Modelos de Transporte: refere-se a ações e políticas voltadas para uma transição equitativa e inclusiva no setor de transporte, com foco na adoção de tecnologias de transporte mais limpas e sustentáveis, como veículos elétricos (EVs), transporte público sustentável e outras soluções de mobilidade de baixo carbono. Uso de Dados e Informação no Transporte: refere-se ao uso de tecnologias de dados e ferramentas analíticas, como Sistemas de Informação Geográfica (GIS) e modelos preditivos, para avaliar e melhorar a justiça climática nas políticas e práticas de mobilidade e transporte.</p>

Descrição das Categorias de Desafios

Desafios ligados à redução de emissões no transporte: refere-se à redução de emissões no setor de transporte, focando na implementação de políticas públicas e tecnologias para minimizar os impactos ambientais. **Desafio ligado à saúde e riscos ambientais no transporte:** referem-se os desafios do transporte na área ambiental e da saúde. **Desafio à implementação de transporte de baixo carbono que garanta a justiça climática:** refere-se à relação entre o transporte de baixo carbono e a mitigação de desigualdades sociais. **Desafios ligados ao impacto climático em grupos marginalizados:** esta categoria de desafios é voltada para mitigar os impactos climáticos nos grupos sociais marginalizados. **Desafio relacionado à eletrificação e infraestrutura de transporte:** refere-se à dificuldade da implementação de soluções de transporte sustentável e à promoção de mudanças nas estruturas urbanas para permitir maior acessibilidade e mobilidade. **Desafio relacionado à integração de políticas e sistemas de transporte:** refere-se à resistência a mudanças nas políticas de transporte, com foco em obstáculos culturais, econômicos e institucionais que dificultam a adoção de alternativas mais sustentáveis. **Desafio relacionado à regulamentação e governança no transporte:** refere-se à falta de regulamentação das cidades e para adaptar uma melhor governança no transporte para torná-lo mais sustentável e justo. **Desafio relacionado ao acesso e equidade no transporte:** refere-se à falta da promoção da equidade no acesso a soluções de transporte sustentável, visando eliminar barreiras econômicas e sociais que dificultam o acesso a opções mais verdes. **Desafio relacionado ao transporte público e sua acessibilidade:** referem-se aos desafios que o transporte público enfrenta para torná-lo mais acessível.

Descrição das Categorias de Resultados

Disparidades entre região urbana e rural: refere-se que, apesar das disparidades entre áreas urbanas e rurais, as políticas climáticas podem ser mais eficazes se adaptadas a cada contexto regional. **Políticas públicas integrativas promovem equidade no transporte/mobilidade:** refere-se que as políticas públicas integradoras demonstraram promover maior equidade nas soluções de transporte, com ênfase no acesso universal e na redução das desigualdades. **Distribuição de recursos/incentivos desiguais para comunidades marginalizadas:** refere-se a como a distribuição desigual de recursos e incentivos impacta negativamente populações vulneráveis, aumentando as disparidades sociais e de mobilidade. **Emissões secundárias afetam mais as comunidades vulneráveis:** refere-se que as emissões secundárias geradas pelos sistemas de transporte afetam desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis, exacerbando desigualdades ambientais e sociais. **Políticas que negligenciam comunidades marginalizadas:** refere-se ao fato de que muitas políticas de transporte negligenciam as necessidades de comunidades marginalizadas, criando barreiras ao acesso a recursos e oportunidades de mobilidade. **Identificação de conflitos entre políticas e a justiça climática:** refere-se à existência de conflitos entre as políticas de transporte e a efetiva justiça climática. **Melhor acessibilidade, melhor equidade:** refere-se a que quanto maior for a acessibilidade no transporte mais igualitário torna-se o transporte. **Necessidade de melhorar o planejamento do transporte:** refere-se à necessidade de melhorar o planejamento do transporte para torná-lo mais igualitário. **Impactos na saúde pública relacionados ao transporte:** refere-se que a poluição do transporte tem maior impacto negativo na saúde nas comunidades de baixa renda e nas áreas mais poluídas. **Tecnologias de baixo carbono podem reproduzir desigualdades:** refere-se que a implementação de tecnologias de baixo carbono pode contribuir para a reprodução das desigualdades em razão de que as comunidades marginalizadas e vulneráveis não possuem acesso a essas tecnologias. **Regulamentação de emissões afeta diferentemente os envolvidos:** refere-se que a regulamentação das emissões afeta diferentemente os envolvidos. **Veículos elétricos podem reforçar as desigualdades no acesso à mobilidade sustentável:** refere-se que os VEs podem reforçar as desigualdades em razão do acesso a estes veículos, em razão de serem veículos particulares e não promover a utilização de transporte coletivo e por não incentivar a mobilidade ativa. **Corredores ecológicos reduzem os impactos ambientais:** refere-se que a criação de corredores ecológicos reduz os impactos ambientais ocasionados pelo transporte. **Desigualdades e vulnerabilidades associadas ao transporte/mobilidade:** refere-se à desigualdade e vulnerabilidade associadas ao transporte e à mobilidade. **Políticas climáticas são mais efetivas em localidades com compromissos prévios de justiça climática:** refere-se que comunidades que possuem acordos prévios com a justiça climática têm suas políticas públicas para essa ação mais efetivas. **Menor acesso ao transporte/mobilidade, menores emissões e vulnerabilidade ao transporte precário:** refere-se a que quanto menor for a utilização de transporte, menores são as emissões e a vulnerabilidade, indicando um caminho para mobilidade ativa. **Percepção da justiça climática diferentemente entre grupos sociais:** refere-se ao fato de que as ações voltadas à justiça climática têm diferentes percepções entre os diferentes grupos sociais. **Impactos da eletrificação do transporte:** refere-se aos impactos oriundos da eletrificação do setor de transporte. **Tecnologia auxilia o planejamento de transporte/mobilidade equitativa:** refere-se que a tecnologia auxilia no planejamento de sistemas de transporte mais igualitário. **Eventos climáticos impactam a infraestrutura limitando o acesso:** refere-se que os eventos climáticos impactam diretamente a infraestrutura do transporte limitando o acesso. **Resistência à adoção de dados sobre justiça climática na regulamentação:** refere-se à resistência da utilização de dados no processo de regulamentação da justiça climática. **Tipos de influências políticas no transporte sustentável:** refere-se às influências políticas norteadoras das políticas para o transporte sustentável. **Compensação de carbono não reduz as desigualdades:** refere-se que a compensação de carbono ou crédito de carbono não contribui para a redução das desigualdades. **Distribuição de recursos, adaptação e opinião pública como desafios:** refere-se a fatores desafiadores para o transporte mais justo e de baixo carbono, como a distribuição de recursos, adaptação, mudanças climáticas e a opinião pública. **Descarbonização de setores que afetam grupos sociais diferentemente:** refere-se ao fato de que o processo de descarbonização afeta grupos sociais de diferentes maneiras. **Necessidade de políticas públicas que incentivem transporte de baixo carbono:** refere-se à necessidade de políticas de transporte e mobilidade que promovam a redução das emissões.

Descrição das Categorias de Lacunas

Falta de estudos sobre o impacto das políticas públicas: refere-se à falta de estudos sobre o impacto das políticas de transporte nas desigualdades sociais e climáticas, com foco em como as mudanças nas políticas podem afetar as populações mais vulneráveis. **Necessidade de estudos de impactos:** refere-se à necessidade de mais estudos sobre os impactos de soluções de transporte sustentável em diferentes contextos urbanos e rurais, considerando as diferenças regionais e socioeconômicas. **Necessidade de diretrizes políticas para garantir a justiça climática:** refere-se à falta de diretrizes claras que garantam a justiça climática nas políticas públicas de transporte. **Falta de políticas públicas que garantam acesso equitativo e/ou acessibilidade ao transporte/mobilidade:** refere-se à necessidade de critérios explícitos para garantir a equidade no acesso aos benefícios das políticas de transporte, incluindo a implementação de soluções que atendam igualmente todas as populações. **Falta de integração entre políticas:** refere-se à falta de políticas públicas integrativas voltadas para garantir o acesso equitativo às novas tecnologias de transporte, como veículos elétricos e micromobilidade, especialmente para populações de baixa renda. **Falta de alinhamento entre políticas e objetivos da justiça climática:** refere-se à ausência de alinhamento entre as políticas públicas e os princípios da justiça climática para o setor do transporte. **Falta de regulamentação:** esta categoria de lacuna aponta para a necessidade de regulamentação de um transporte mais justo e de baixo carbono. **Necessidade de integração do usuário:** refere-se à falta de políticas para garantir a participação ativa das comunidades marginalizadas no processo de planejamento e tomada de decisões sobre o sistema de transporte público e sustentável. **Necessidade de transição para fontes de energia mais limpas:** refere-se à necessidade da transição para fontes de energia mais limpas para garantir o transporte sustentável. **Impactos sobre a transição de transporte de baixo carbono:** referem-se aos impactos oriundos da transição de modelos de transporte menos emissões de GEE. **Necessidade de debate público amplo:** refere-se à falta de um debate mais amplo para discutir as necessidades sociais e ambientais.